

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Cosas que he aprendido gracias a dariah.eu: por ejemplo, los principios fair

Resumen realizado por [Amelia Sanz](#) (UCM)

He estado en el [Encuentro anual de DARIAH](#), que se ha celebrado del 31 de mayo al 3 de junio en Atenas.

Os explico por si no lo conocéis: [DARIAH](#) quiere ser la gran infraestructura de las Humanidades Digitales en Europa, un punto de encuentro entre investigadores e instituciones en este campo. Formo parte de uno de sus grupos de trabajo: [Women Writers in History](#) desde 2017, así que he participado en los encuentros de Berlín (2017), París (2018), Varsovia (2019), y también en los virtuales de los dos últimos años.

¿Por qué es importante estar allí? Pues no es por aquello de

proyectos, la financiación, los contactos... Ni siquiera porque España debería pertenecer a [DARIAH](#) (para ese cajón de sastre que son las “Digital HUmanities”), y a [CLARIN](#) (para la Lingüística) y a [CESSDA](#) (para las Ciencias Sociales), y a tantas otras infraestructuras del ecosistema digital para Humanidades y Ciencias Sociales, pero no pertenecemos. No, no, nada de eso: no hay ninguna gallina de los huevos de oro. Es porque se aprende muchas cosas y luego se pueden compartir con compañeros y estudiantes.

En esta ocasión, me llamó la atención lo mucho que se comentaron todos los problemas de implementación que acarrearán los [principios FAIR](#): las herramientas, los recursos, las bases de datos, los repertorios digitales deben ser *Findable* (fáciles de encontrar por cualquiera), *Accessible* (accesibles a todos), *Interoperable* (interoperables con otros recursos), *Reusable* (reutilizables para otros fines). Todos estaban de acuerdo en que lo más difícil es la interoperabilidad: hablando en plata, que las máquinas hablen el mismo lenguaje para que puedan intercambiarse datos. Y esto no sucede: cada uno ha construido su recurso a su manera, sin modelos estandarizados, de forma que no podemos sacar y reutilizar casi nada, aunque encontremos datos o utilidades que nos interesan. Son cajas negras, cuando tendrían que ser “fairizados”: ¡id aprendiendo esta palabrita que va a dar que hablar!

Se están poniendo grandes iniciativas en marcha como [GOFAIR](#), [PLAYFAIR](#) o [NAKALA](#), pero ninguna parece al alcance de los pobres mortales que somos, y ello es grave, porque si nuestras herramientas y recursos no son *fair*, entonces no podrán estar en los grandes agregadores europeos como [GOTRIPLE](#) o el [SSHOC Marketplace](#). Ni estamos, ni se nos ve, ni (si se seguimos así) se nos esperará.

Yo me pregunto (y nos preguntábamos todos en Atenas): ¿cómo convencer a los financiadores de la necesidad de implementar estos principios en todas las iniciativas de Humanidades Digitales?, ¿cómo convencer también a los investigadores de su importancia? Y yo misma me decía: ¿cómo es posible que en España nuestros ministerios, las agencias de evaluación y las instituciones financien con dinero público o privado proyectos que no son *fair*? Esto es ¿cómo es que se siguen creando recursos electrónicos que no permiten la exportación, con softwares propietarios en manos de empresas privadas, con códigos (sucios) que no se publican en abierto y que, en consecuencia, no se pueden compartir, ni visibilizar, ni reutilizar, ni siquiera saber de su existencia? Pues presumo que simplemente porque no se quieren (re)conocer estos imperativos de facilidad, accesibilidad, interoperabilidad y reusabilidad. Nuestros evaluadores desprecian cuanto ignoran.

4-6-2022

Amelia Sanz (UCM)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (17

de octubre de 2022). Cosas que he aprendido gracias a dariah.eu: por ejemplo, los principios fair. *Rec Lit*.

Recuperado 28 de marzo de 2025 de

<https://doi.org/10.58079/tdet>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 17/10/2022 /
Entradas / recycling

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

La creación de memoria en la era postdigital. Texto de Johanna Vollmeyer

SIGUIENTE

La estetización del presente postdigital: Una aproximación crítica a la ‘Gegenwartsästhetik’ (Estética contemporánea) de Moritz Baßler y Heinz Drügh. Reseña realizada por Linda Maeding

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

[transmedia storytelling](#)

[transmedia world](#)

[TV series](#)

[videogame](#)

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)

- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -
Política de Privacidad - Señalar un problema
Syndication Feed - Créditos
Rec Lit / Funciona gracias a WordPress